

UZLUKSIZ TA'LIM MILLIY O'QUV DASTURLARIDA O'QUVCHILARIDA SHAKLLANTIRILADIGAN LINGVISTIK KOMPETENSIYALARI HAQIDA (INGLIZ TILI MISOLIDA)

Tojiyeva Anora Baxtiyorovna
SamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395150>

Chet tillarini bilish bugungi globallashgan dunyoda o'quvchilarni shaxs sifatida shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi. Chet tillarini o'rganish asnosida o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlar, atrofni va jamiyatni tahlil qilish ko'nikmasi, raqobatlasha olishga ishonch, madaniyatlar va an'analarga hurmat hissi, ijodkorlik, yaratuvchanlik va muammoli vaziyatlarda o'ziga ishonch hamda o'z yurti, xalqi va tarixi bilan faxrlanish tuyg'ularini shakllantiradi. Shu sababli, yurtimiz ta'lim tizimi g'arb va sharq tillarining o'qitilishiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Ta'lim maqsadi ijtimoiy-pedagogik va lingvodidaktik tushuncha sifatida chet til o'qitishga tatbiqan quyidagicha ta'riflanishi mumkin: umumta'limiy yo'nalishdagi o'quv predmetlaridan bo'lmish chet tilni o'rganishga jamiyat va davlatning ijtimoiy buyurtmasi shaklidagi ta'lim mazmunini belgilash, o'qitish jarayonini tashkil etish va muayyan natijalarga erishishni oldindan aniqlash hisoblanadi.

1. V-VI sinflarda nutq faoliyati turlaridan tinglab tushunish, gapirish va o'qish oraliq amaliy maqsad, yozuv – amaliy vosita;

2. VII-XI sinflarda tinglab tushunish va o'qish – amaliy maqsad, gapirish va yozuv – vosita. Chet til o'qitishning amaliy maqsadiga erishish yo'lida nutq faoliyatining turlari uchun maxsus mavzular va til materiali tanlanadi, o'quv vaqtining asosiy qismi ularning o'rganishga bag'ishlanadi, ya'ni mashqlarning aksariyati ushbu nutq faoliyati tur(lar)ida bajariladi.

Amaliy maqsadga lingvistik, kommunikativ va pragmatik kompetensiyalarni egal lash orqali erishiladi. Savoliga javob tariqasida qo'llanadigan termin-tushunchadir. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarga chet til (1) amaliy maqsad, (2) umumta'limiy maqsad, (3) tarbiyaviy maqsad va (4) rivojlantiruvchi maqsadda o'rgatiladi.

Chet til o'qitishning amaliy maqsadiga erishish yo'lida umumta'lim maktab kursida chet til o'rgatishning yakuniy amaliy maqsadi – tinglab tushunish va o'qish, ya'ni chet tilda tinglab va o'qib axborot olishdir. Oraliq amaliy maqsad turlicha talqin etiladi.

Globalashuv jarayoni chet tilini o'rganishning yangi vazifalarini keltirib chiqarmoqda. Vazifalar davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5117-son va Vazirlar Mahkamasining shu sanadagi "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 312-son qarorlari qabul qilinib yangi marralar belgilandi. Tildan foydalanish va tilni o'rganish ikki tilli yoki ko'p tilli jarayon hisoblanadi, chunki ikkinchi til yoki qo'shimcha tilni o'rganishda har doim kamida ikkita til ishlatiladi. Milliy dastur chet tilini o'rganishga qaratilgan beshta maqsad (5Cs) bilan bog'langan.

1. Muloqot (Communication): ma'lumotlarni qabul qilish va yetkazish uchta muloqot usuliga asoslanadi: muloqotga kirisha olish (interpersonal) – shaxslararo yoki boshqalar bilan ikki tomonlama muloqot qilish; manbalarni tushuna olish (interpretatsiya – talqin qila olish) (interpretive) – bir tomonlama ovozli yoki yozma matnni tushunish, izohlash qobiliyati hamda ifodalay olish (presentational) ma'lumotni yozma yoki og'zaki shaklda taqdim etish

qobiliyati. Ushbu usullar odamlarning real hayotda muloqot qilish yo'llarini aks ettiradi.

2. Madaniyatlar (Cultures): til va madaniyatni o'qitish bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, o'quvchilar o'rganayotgan tilda so'zlashadigan odamlarning madaniyatini, qadriyatlari va ularning namunalari amalda qo'llashni, shuningdek, ularning o'sha madaniyat odamlarining hayotiga qanday bog'liqligini tushunishni o'rganadilar.

3. Aloqalar (Connections): o'quvchilar o'rganilayotgan til orqali boshqa fanlar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishlari va ushbu fanlarda o'rganilgan tushunchalarni til darslarida mustahkamlashlari mumkin.

4. Qiyoslashlar (Comparison): o'quvchilar yangi til va madaniyatni o'rganayotganda, ular o'zlarining tili va madaniyati haqida tushuncha hosil qilishadi. Shu bilan birga, ularga til qanday ishlatilishini hamda madaniyatning ushbu tilda so'zlashadigan odamlarning qarashlariga, tilni amalda qo'llashiga va ifodalashiga qanday ta'sir etishi haqida chuqur tushuncha beradi.

Jamiyatlar (Communities): o'quvchilarga o'z bilimlarini real hayotda mustahkamlash uchun o'zlari o'rganayotgan chet tilini sinfdan tashqarida qo'llay olish imkonini yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish o'quvchilarning o'zlarini o'rab turgan dunyo, turli madaniyatlar va zamonning jadal rivojlanishi bilan yaqindan tanishtirish imkonini yaratadi. Chunki zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari orqali o'qituvchilar o'quvchilarga sinf devorlari chegaralaridan tashqarida ushbu tildan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadilar. Ko'zlangan auditoriya va maqsad: Mazkur MO'D turli auditoriya vakillariga mo'ljallangan bo'lib, katta yoshdagi chet tili o'qituvchilari, baholovchilari, o'quv dasturlari va resurslarni ishlab chiquvchilar, test tuzuvchilari va ta'lim sohasi vakillarini qamrab oladi. Ayni damda bu standart o'quvchilar, o'qituvchilar va baholovchilar, shuningdek, keng jamoatchilik uchun bir nechta asosiy maqsadlarni belgilaydi. O'qituvchilar uchun: Mazkur standart o'qituvchilar uchun til o'rgatishni rejalashtirish hamda dars va mashg'ulotlarni tashkillashtirish, shuningdek, dars ishlanmalar yaratishda asos bo'lib xizmat qiladi.